

МИРЗО УЛУҒБЕК НОМИДАГИ
ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ УНИВЕРСИТЕТИ

М.АУЭЗОВ НОМИДАГИ
ЖАНУБИЙ ҚОЗОҒИСТОН УНИВЕРСИТЕТИ

AUEZOV
UNIVERSITY
1943

2021/№ 5

**ЭТИКА ВА ЭСТЕТИКАНИНГ
ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ**

Даврий тўплам

УЎК 323.1(575.1)
КБК 66.5
П 26

Этика ва эстетиканинг долзарб масалалари. Даврий тўплам №5. -
Тошкент: “Адабиёт учқунлари” нашриёти, 2021 йил.

ISBN 978-9943-24-131-2

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Муҳаммадҷонова Л.А. Фалсафа фанлари номзоди, профессор, ЎзМУ
“Этика ва эстетика” кафедраси мудир.

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Қодирова Д.С. Фалсафа фанлари номзоди, доцент. ЎзМУ.
Агзамова Н.Ш. Фалсафа фанлари номзоди, доцент. ЎзМУ.
Шодиметова Г.М. Катта ўқитувчи. ЎзМУ.
Туляев А.И. Катта ўқитувчи. ЎзМУ.
Абдуазимова З.А. Катта ўқитувчи. ЎзМУ.

КООРДИНАТОР:

Алимов С.К. Таянч докторант. ЎзМУ.

ТЕХНИК МУҲАРРИР:

Ражабов Ш.Ш. Таянч докторант. ЎзМУ.

Муаллифлар мақолаларда келтирилган фикрлар, маълумотлар ҳамда манбаларнинг ишончли ва асосли эканлигига масъулдирлар.

ISBN 978-9943-24-131-2

© «Адабиёт учқунлари»
© «Ўзбекистон Миллий университети»

22. **Инагамова Ф.Ҳ.** Ғайризўравонлик – ижтимоий-маданий феномен сифатида. 96
23. **Иноятова С.Ж.** Глобаллашув шароитида оилавий муносабатлар инқирози ва ундан чиқиш йўллари. 100
24. **Исмоилхўжаев Б., Назаров Х., Хидирбоева Г.** Оилада ахлоқий ва экологик муҳит: таълим ва тарбиянинг ўзаро муносабатлари ва муаммолари. 104
25. **Исроилова Н.Х.** Замонавий педагог шаклланишидаги ахлоқий муаммолар ва уларнинг ечимлари. 110
26. **Кадирова Д.С.** Эстетик объектни баҳолаш мезонлари. 113
27. **Корганова С.С., Жолдыбаева М.** Обычаи и традиции казахского народа: сохранение национального кода. 120
28. **Камолов Д.Р.** Низомулмулкнинг «Сиёсатнома ёки сияр ул-мулук» асарида давлат бошқаруви ва етакчиликка доир ахлоқий қарашлари. 124
29. **Қурбонова Ф.** Виртуал оламнинг инсон ахлоқий тарбиясига таъсири. 127
30. **Қодирова Ҳ.Х.** Муҳаббат – ахлоқий тарбия сифатидаги ўрни ва аҳамияти. 131
31. **Латипова Н.М., Бурхонова Д.** Социальная работа с детьми, подвергшимися насилию. 135
32. **Мухамеджанова Л.А.** Проявление достоинства личности как ценность в гражданском обществе. 140
33. **Муйдинов Х.** Ахлоқий кадрларга янги муносабат. 145
34. **Назаров Х.** Экологик ва ахлоқий муҳит: ўзаро алоқадорлик ва муаммолар. 148
35. **Нағашбоев Қ.** Пандемия даврида медиа воситаларидан фойдаланишнинг ижобий ва салбий таъсирлари. 154
36. **Нышанбаева Н.Б.** Ўзбекистонда замонавий архитектура ва дизайн эстетикаси. 158
37. **Ражабов Ш.Ш.** Виртуал оламнинг эстетик манзараси. 161
38. **Рахимшикова М.К., Шалдарбекова А.Б., Хавазметова Д.А.** Эстетика аль-Фараби в контексте обновления современного общества. 166
39. **Рахимова М.Д.** Гендер ёндашув: ногирон аёллар ва эркеклар учун ижтимоий иш. 173
40. **Рахматов Д.Р.** Сунъий тафаккурнинг инсониятга таъсири: ютуқ ва инқирозлар таҳлили. 178

СУНЬИЙ ТАФАККУРНИНГ ИНСОНИЯТГА ТАЪСИРИ: ЮТУҚ ВА ИНҚИРОЗЛАР ТАХЛИЛИ

Рахматов Дилмурод Рустам ўғли
Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали,
“Амалий математика” факултети талабаси

Аннотация: Сўнги йилларда ривожланаётган сунъий тафаккур технологиялари келажакда барча соҳаларни қамраб олиши кутилмоқда. Ўзини ўзи такомиллаштиришни бошлайдиган ва ақл-идрок портлашини келтириб чиқарадиган сунъий тафаккурнинг ривожланиши инсоннинг интеллектуал салоҳиятига жуда катта таъсир кўрсатмоқда. Сунъий тафаккурнинг ривожланиши инсоният тарихидаги энг катта ихтирога айланади. Мақолада соҳанинг ривожланиш босқичлари, қамровлик даражаси ва сунъий тафаккур мутахассислари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: сунъий тафаккур, сунъий олам, автоматлаштирилган тизим, Туринг тести, сунъий биологик олам, машина тили, сунъий тафаккур мутахассиси.

Кириш. Ўзбекистонда ахборот технологияларини ва шу жумладан сунъий тафаккурни ривожлантириш мақсадида Президент Шавкат Мирзиёев раҳбарлигида мамлакат тараққиётини янги босқичга кўтариш бўйича амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар туфайли соҳада туб ўзгаришлар рўй бермоқда, халқимизнинг дунёқараши, онгу тафаккури юксалмоқда [1].

Ўзбекистонда юритилаётган рақамли иқтисодиёт сиёсати замирида ҳам сунъий интеллектни ривожлантириш мақсади кўзда тутилмоқда. Давлатимиз раҳбарининг 2020-йил 28-апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарорига мувофиқ, рақамли иқтисодиёт билан шуғулланадиган яхлит тизим яратилди. “Электрон ҳукумат”, иқтисодиёт тармоқлари ва қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш, ИТ паркларини ташкил этиш ва бошқариш каби вазифалар тўлиқ Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги ваколатига ўтди [2].

Мамлакатда сунъий тафаккурни янада ривожлантириш учун норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси порталида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2021-2022-йилларда Ўзбекистон Республикасида сунъий интеллектни ривожлантириш стратегияси” га оид фармони лойиҳаси муҳокамага қўйилди. Ҳужжатга кўра, сунъий интеллектни босқичма-босқич ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш режалаштирилмоқда. Бунда мамлакатнинг интеллектуал ва технологик салоҳиятини ошириш бўйича илғор халқаро тажрибаларни ўрганиш, хорижий тажрибалар асосида сунъий интеллектни босқичма-босқич ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш, стратегия лойиҳасини белгиланган тартибда

Вазирлар Маҳкамасига киритиш ва тасдиқланган стратегиянинг ижросини таъминлаш назарда тутилади.

Асосий қисм. Аввало таъкидлаш жоиз, илм-фан тараққиётининг ҳар қандай ютуғи инсоният мушкулени осон қилишга, унинг муаммоларини қисман бўлсада ҳал етишга хизмат қилиши керак. Шундай бўляпти ҳам: йиллар давомида фазодан мустақил тарзда турли маълумотларни Ерга жўнатишдан тортиб табиий ва техноген ҳодисалар вақтида инсон кириши имконсиз жойларга ҳам етиб бораётган, жарроҳлар кўзи ва бармоқлари илғамайдиган енг майда тўқималаргача муфассал текшира олаётган айнан шу катта-кичик сунъий онглаштирилган турли роботлар, машиналар-у ускуналардир. Аввалига хизмат кўрсатиш жойлари, беморлар ва ёлғиз кексаларга кўмак учун ишлаб чиқилган бундай “темир одамлар” йилдан-йилга ҳар томонлама такомиллашиб, фикрлашда инсоният билан баҳслашишга шай турибди, гўё. Яъни, бир даврлар ўзига қанот боғлаб учмоқни орзулаган одамзод авлодлари бугун темирга “жон киритиш” устида бош қотирмоқда. СИРИ-дан тортиб ўзини-ўзи бошқарадиган машиналарга қадар сунъий тафаккур жуда тез ривожланмоқда[3]. Илмий фантастика кўпинча сунъий тафаккурни одамга ўхшаш хусусиятларга ега роботлар сифатида тасвирлайди, аммо у Google кидирув алгоритмларидан бошлаб IBM гача бўлган ҳамма нарсани қамраб олиши мумкин. Бугунги кунда сунъий тафаккур жуда тор доирада, чунки у тор вазифани бажариш учун мўлжалланган (масалан, фақат юзни аниқлаш, интернетда қидириш ёки машина ҳайдаш). Бироқ, кўпгина тадқиқотчиларнинг узоқ муддатли мақсади умумий сунъий тафаккурни яратишдир.

Шуниси маълумки, инсоният азалдан машина тили билан узвий алоқада бўлган, Интернетнинг яратилиши дунёни ўзгартиришга сабаб бўлди. Интернет аслида оламни кичрайтириш учун яратилган еди. Аммо, бугун интернетсиз олам кичрайиб қолаётгандай туйиляпти. Интернетнинг имкониятлари сунъий тафаккурнинг ривожланишига замин яратмоқда. Сунъий тафаккур ҳар бир соҳани қамраб олмоқда жумладан, таълим, иқтисод, тиббиёт, транспорт ва бошқалар. Шу сабабдан, жаҳон саноат индустриясининг асосий қисми сунъий тафаккур технологияларига босқичма-босқич ўтмоқда (1-жадвал).

“Инсоният яшаб қолмоқни ва янада юқори даражаларга кўтаришмоқчи бўлса, янгича фикрлаши лозим” – Алберт Эйнштейн бу сўзларни айтганига 60 йилдан ошди. Бугун ҳам бу сўзлар ўз кучида қолмоқда. Фикрловчи машиналар тез орада энг қийин масалаларни ҳал қилишда кўмаклашади. Нафақат турли соҳаларни балки, очлик ва ночорликни умуман олганда сайёрамизни тиклашга ёрдам беради. Инсоният келажагини яратишда кўмакдош бўлади. Бугун биз дунёни ижобий томонга ўзгартиришга ҳаракат қилмоқдамиз. Нейробиологлар, муҳандислар, математиклар ва ҳакерларни бирлаштиргандаги салоҳияти энг сўнги сунъий тафаккур олдида ожиздир. Агар бордию шундай сунъий тафаккурни ярата олсак ҳам, биргина машинасини ишга туширсак, тез орада биологик тўсиқларни йўқга чиқаради, қисқа фурсат ичида ушбу машиналарнинг таҳлил қилиш имкониятлари шу кунгача яшаган барча инсонларнинг имкониятларини ортда қолдиради. Инсоннинг барча ҳиссиётлари мужассам бўлган, ҳатто ўзини англай оладиган онгни кўз олдимизда тасаввур қилиб кўрайлик, баъзи олимлар буни мукамаллик деб атайди. Буни еса аслида сунъий дунё деб аташ маъқулроқ. Бундай сунъий тафаккурни яратиш коинотни энг катта сирларини бизга очиб беради.

Онги ўзи нима? У қалбми? Агар шундай бўлса, уша қалб қайерда жойлашган? Уни қандай аниқлаш мумкин? Унинг кўриниши борми? Савол миямизда. У чарх уриб айланмоқда. Унга жавоб излаймиз. Инсоният азалдан сунъий олам яратишга ҳаракат қилиб яшади. Оддий чўпхат-у, абақдан тортиб бугунги кундаги замонавий нанотехнологияларигача барчаси сунъий тафаккур яратиш учун эди. Ўтган асрнинг 50-йилларида математик даҳо Алан Туринг шундай саволни ўртага ташлади: “машина нимани ўйлайди?” Алан Туринг келажак машиналари имкониятлари, шунингдек, уларнинг ақл жиҳатидан инсонни ортда қолдириши ҳақидаги саволлар ўртага ташланган мақола чоп етди. Айнан шу олим кейинчалик ўзининг номи билан аталган тартибни ишлаб чиқди: Туринг тести.

Туринг тести сунъий тафаккурнинг инсон сингари фикрлаш қобилиятини белгилашдан иборатдир. Ушбу ёндашувнинг умумий тушунчаси хатти-ҳаракати оддий вазиятларда инсон фаолиятдан ҳеч қандай фарқ қилмайдиган сунъий онги яратишни ўз ичига олади. Алан Туринг инсонни хатти-ҳаракатини баҳоловчи ва одамлардек фикрлай олувчи машиналарни қандай фикрлай олиши ҳақида сўз юритади. Унинг фикрича, агар инсон ва машина ўртасидаги мулоқотда машина ўзини сунъий тафаккур маҳсули эканлигини ажрата олса, албатта, ана ушанда сунъий тафаккурни кашф этиш мумкинлигини айтиб ўтади. Инсон билан машинанинг мулоқот воситаси клавиатура ёки нутқ орқали бўлиши мумкин. Бунинг аҳамияти унчалик катта эмас. Муҳими, инсоннинг берган саволларига машинанинг жавоблари муҳимдир. Сунъий тафаккурнинг энг етук сифати ҳам инсондек фикрлай олиши ва дардқаш бўла олишидир [4]. Масалан, машинага шундай савол берилса: “мустақил фикрлай олишингни исботлай оласанми?”, ва

агар машина “инсоният ушбу саволга жавоб бера оладими ўзи?” – деб жавоб қайтарса, демакки, сунъий тафаккур ўзининг энг юксак чўққисига чиқа олган.

Дарҳақиқат, инсон аввало ўзининг мустақил фикрлай олишини исботлай оладими? Балки, бизнинг онгимиз ҳам табиат томонидан яратилган энг етук сунъий тафаккурдир. Бугунги кунда сунъий тафаккур технологиялари икки йўналишда ривожланмоқда:

1. Пастга (семиотик). У нутқ, фикрлаш ва ҳис-туйғу каби юқори даражадаги руҳий жараёнларни билдирувчи янги тизимлар ишланмалари ва билим асосларини тақдим этади.

2. Юқорига (биологик). Бу ёндашув биологик жараёнлар нуқтаи назаридан ақлли хатти-ҳаракатлар моделларини яратувчи нейро тармоқлар соҳасида тадқиқотлар ўтказишни кўзда тутди. Бу йўналиш базасини нейрокомпьютерлар ташкил қилади.

Биологик сунъий тафаккур, физика ва нейробиология билан узвий боғлиқдир. Нанотехнологиянинг асосий мақсади ҳам шундан иборатдир. Агар сунъий тафаккурга асосан сунъий шифокор яратилса, у ўз вазифасини қай даражада бажара олади? Инсон хотираси чекланган ва инсоннинг идрок етиш қобилияти машинанинг хотирасидан тортиб идрок етиш қобилиятигача ожизлик қилади[4]. Бу еса ўз навбатида беморларга ташхисни тўғри қўйишда машинанинг онги устунлик қилишини тан олишимиз керак. Яна бир фантастик илм-фанга асосланган ғояга кўра, агар сунъий тафаккурни нанотехнологияларга айлантириб, квант оламига киритилса, керак бўлса бутун табиатни бошқариш мумкинлиги ҳақида ғоя илгари сурилади.

Бугунги кунда сунъий тафаккур стартаплари дунёдаги энг қиммат ва жуда катта миқдордаги маблағ талаб қилиши бўйича етакчи ўринда кетмоқда. Бунга сабаб гигант ИТ компанияларнинг эндиликда ўз технологияларини янги ва ўзгача эканлигини кўрсатиш учун айнан сунъий тафаккур технологияларидан фойдаланиши бўлмоқда [5].

Хулоса. Технологияларнинг кескин ривожланиши келажакда барчамизда бўш вақт кўпроқ бўлиши мумкинлигига ишора қилади. Аммо, ҳақиқат шундаки, биз қанчалик буни эпласак, шунча бандроқ бўлар эканмиз. Бизнинг шаҳарларимиз аллақачон бизнинг имкониятларимизни кенгайтирадиган машиналарга тўла, аммо биз бир вақтнинг ўзида иккита жойда бўлсак нима бўлади? Биз телефон тизимлари ва оммавий эълонлардаги автомат овозларни эшитишга одатланиб қолганмиз [7, 8].

Интерактив ўқитувчилар оммавий очик онлайн курслар ва кўнгилочар машғулотлар учун фойдали бўлиши мумкин. Бу чиндан ҳам ажойиб бўлиши мумкин - абадий ёш бўлган ва бошқа имконсиз ишларни амалга оширадиган рақамли актёрлар. Бизнинг келажакдаги кумирларимиз хатто ҳақиқий бўлмаслиги мумкин. Рақамли дунё билан қандай алоқада бўлишимиз келажакда жамиятимиз қандай тараққий этишини белгилаб беради. Энг ақлли шаҳарларда энг ақлли уйлар шу қадар интерактив қурилмалар билан жиҳозланадики, улар билан ишлаш деярли ҳеч қандай қийинчилик туғдирмайди.

Инсон англолмаган оламни, сунъий онг билан аниқлаш. Ҳар сонияда дунё ривожланмоқда, тафаккурлар ўсмоқда, алоқалар кучаймоқда, чунки одамлар, қурилмалар ва маълумотлар тобора бир-бирига уланмоқда. Биз билмаган ҳолда улкан маълумотлар базасини яратмоқдамиз. Бу маълумотларни онги фақат 0 ва 1 дан иборат роботларгина тушуна олади.

Бизнинг вазифамиз мураккаб алгоритмлар, нейро тармоқлар, визуал тасвирлар, нанотехнологиялар, квант физикаси каби бизнинг келажак тамал тошларимизни ўрганишдан иборатдир. Сунъий тафаккур мутахассислари барча касбларни ўрнини босиши мумкин, чунки улар яратган технология, беморларни сақлаб қолиши, табиий офатларни олдини олиши, очарчиликни камайтириши, алоқа тизимларини яхшилаши ва бошқа минглаб вазифаларни бажариши мумкин.

Баъзи инсонлар сунъий интеллектни инсониятнинг тамаддунининг сўнги босқичи деб аташмоқда. Инсонлар ўзлари тушунмаган нарсалардан албатта қўрқишни бошлайди. Бизнинг вазифамиз сунъий тафаккурни тушунишимиздадир. Азалдан шунга интилиб яшадик. Ўзимизнинг фойда ва эҳтиёжимиздан келиб чиқиб, сунъий тафаккурни яратишга мажбурмиз. Танганинг иккита тарафи бўлгани каби ҳар нарсани яхши ёмони бор. Балким ҳақиқатдан биз яратаётган сунъий дунё инсониятни таназзулга бошлаб келар. Аммо, бугунимиз ва келажакимизни хоҳлаймизми, хоҳламаймизми сунъий тафаккурга асосланган ҳолда яратишга мажбурмиз. Муҳими йиллар ўтиб, сунъий тафаккур инсониятнинг энг қудратли ва энг сўнги кашфиётига айланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мирзиёев Ш.М. “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо етамиз”. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқ. - Тошкент: «Ўзбекистон», 2016. 56 б.

2. Ўз.Рес. Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори. Тошкент шаҳри, 2020 йил 28 апрель.

3. Rakhmatov D.R., Artificial intelligence: today and future. Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука и образование в современном мире: вызовы XXI века». Состоявшейся 12 декабря 2019 г. В г. Нурсултан, Казахстан, Мцнс «Бобек». с. 19-23

4. Rakhmatov D., Akhatov A. Rakhmatov D.R., Research on Effective Ways to Intelligence Quotient of Perception Through Mobile Games. The American Journal of Applied Sciences, 2 (08) <https://doi.org/10.37547/tajas/Volume02Issue08-12>

5. Рахматов Д.Р., Прикладные космические исследования на основе нейронных сетей: идентификация новых экзопланет и космических объектов, Студенческий вестник: электрон. научн. журн. 2020. № 16(114). с. 74-77

6. Public information, Deloitte Research, Global artificial intelligence industry whitepaper, China 2020, p. 13.

7. Barrat, James. "Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of the Human Era (Book Review)". New York Journal of Books. Retrieved 30 October 2013.

8. A Brief History of Time is based on the scientific paper J. B. Hartle; S. W. Hawking (1983). "Wave function of the Universe". Physical Review D. 28 (12): 2960.

OILA - ILK AXLOQIY MASKAN SIFATIDA

Sarvarova Nozima

O'ZMU IFF Falsafa yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila qadriyatlar maskani sifatida o'rganilib, avvalo oilaviy muhit murakkab jarayon ekanligi to'g'risida fikr bildirilgan. Shuningdek, oiladagi ma'suliyat hissi, o'z burchini to'g'ri ado etish masalalari ilmiy jihatdan tahlil qilingan/

Muhtaram birinchi Prezidentimizning "Ona va bola sog'lom bo'lsa, oila baxtli, oila baxtli bo'lsa, jamiyat mustahkam bo'ladi", - deb ta'kidlagan o'g'itlari, hozirgi kundagi har birimiz uchun kelajak shoriga aylanganligi bois, biz "Oila" deya atalmish muqaddas dargohning mohiyatini o'rganishimizda asoslardan biri sifatida e'tibor qaratdik. Jamiyatimiz ahloqiy maskani bo'lmish oila nafaqat rivojimizga, balki ertangi kunda o'zbek xalqining qay tarzda hayot kechirishlariga va umuman olganda ertangi kuni xalq bo'lib yashay olishida katta ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda biz ana shu jamiyat va oila uchun kerak bo'lgan axloqiy madaniyatimizni yo'qotib olmayapmizmi? Oila sozi va uning nechog'lik dolzarb ekanligini anglayapmizmi?

Oila – qadriyatlar maskani, u bizga azal-azaldan kelayotgan mehr chashmasidek go'yo. Har bir inson millati, irqi, dinidan tashqari huddi shu so'zni eshitkanida tanasida o'zgacha jumbushlik paydo bo'ladi, deb o'ylayman. Negaki, bu so'z oldimizga otamizning mehri, onamizning allasini eslatib turadi, ularning bizga tekkan mehnatini eslatib turadi. Ularni eslatuvchi har bir so'z insonni ko'nglini bo'shatib yuboradi. Oilaning nechog'lik qadrli ekanligi bir birimizga bo'lgan mehrimizda ham aks etadi. Oilaviy muhit juda murakkab jarayon, tashqi tarafdin insonlarga baho berganimizda oilaviy muhitini ham nazarga olamiz, oilada erkak kishi qanday bo'lishi kerak ekanligi yoki ayol kishi qanday bo'lishi kerak ekanligini birinchi bo'lib ota-onadan andoza qilinadi. "Kishilarning hislatlari tabiiy tug'ma va yashash davomida kasb qilingan hislatlarga bo'linadi"[1], - deb takidlagan Xaydar Aliqulov. Olimning "Jaloliddin Davoniy" asarida yozib o'tgan teran ma'noni anglatadigan marvaridga teng so'zlari, bizni ham yaxshi xislatlarini o'z bo'yimizda rivojlantirishga chorlaydi. Sog'lom avlodni dunyoga keltirish va uni marifat tamon yetaklash, oilamizning tirgagi otalarimiz va poydevori bo'lmish onalarimizga bog'liq. "Men aziz yigit qizlarimizga murojaat qilib aytoqchiman; turmish qurishga, oilaga farzand tag'diriga nihoyatda chuqur ma'suliyat qarang. Bu masalaga yuzaki yondashib, ham o'zingiz, ham o'zga bir inson hayotini havf ostiga qo'mang"[2], - deb, bod-bod ta'kidladilar yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev. Demak, biz yoshlar oila qurishda qurishqa masuliyatni his qilgan

ЭТИКА ВА ЭСТЕТИКАНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Даврий тўплам №5

2021 йил, май

Bosishga ruxsat etildi. 24.05.2021 y.
Qog`oz bichimi 60x84 1/16. Times New Roman
garniturasida terildi.
Ofset uslubida oq qog`ozda chop etildi.
Nashriyot hisob tabog`i 14.75, Adadi 40. Buyurtma № 18
Bahosi kelishuv asosida

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika
universitetining bosmaxonasida chop etildi.
Manzil: Toshkent shahar Chilonzor tumani,
Bunyodkor ko`chasi 27 uy.